

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРТА МУЛҚДОРЛАР ҚАТЛАМИ (ЎРТА СИНФ)НИНГ ШАКЛЛАНИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ

Дусов Кобул Очилович

Бош директор компания ооо"mbs",

krestof1984@mail.ru

Аннотация: Маълумки, ижтимоий табақаланиш ҳаддан зиёд кучайиб, гуруҳ ва қатламлар орасида низо, можаролар пайдо бўлса, бу ҳар қандай жамиятда ҳам барқарорликка таҳдид туғдиради, норозилик кайфиятини оширади.

Калит сўзлар: социология, таълим тизими, сиёсий партиялар, маҳаллий ҳокимиятлар, аҳоли, камбағаллик, стратификация, ижтимоий синфлар, страталар, глобал ижтимоий муаммолар, мактаб таълими, олий таълим, статистика, жади́длар.

Кириш.

Жамиятнинг ижтимоий тузилишида ўрта қатламни ўрганиш турли даврларда жамиятшунос олимларини қизиқтириб келган. Бу қизиқиш тасодифий эмас, чунки ҳар қандай ижтимоий тизим умумий барқарорлигининг асосини айнан ўрта қатлам ташкил этади. Шунинг учун ҳам бу мавзу ҳар бир даврда, хусусан бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган.

Ижтимоий стратификациянинг мамлакатимиздаги кўриниши қандай? Бу саволга жавоб топишда аввало жамиятдаги ижтимоий табақаларни ўрганишнинг қуйидаги асосий тамойилларига эътибор қаратиш зарур:

-ижтимоий страталарнинг ижтимоий таркиб ва тузумдаги ўрни ва мавқеи;

-страталар ижтимоий статикаси ва динамикаси жараёнларини илмий баҳолашда тизимли ва яхлит ёндашиш;

-ижтимоий страталарнинг миллий менталитети, худудий хусусиятларини алоҳида эътиборга олиш;

-ижтимоий страталар таркиб топишига сезиларли таъсир ўтказувчи сиёсий-иқтисодий, ижтимоий, диний-конфессионал, мафкуравий омилларни ўрганиш;

-ижтимоий страталар таснифини тузишда қиёсий таҳлил усулларидан фойдаланиш.

Умуман, Ўзбекистонда ижтимоий страталар қанчалик даражада ўрганилган?

Асосий қисм.

Ўзбекистон шароитида страталарни ўрганиш халқимиз таркибидаги ранг-барангликни аниқлаш имконини беради. Халқимиз ўз страталарини ҳимоя қилиб келган. Бу ҳимоя нафақат қавмлар, шаклланган касб ва ижтимоий гуруҳлар мавқеини муҳофаза этиш тарзида, балки ахлоқий ёндашувлар тизимини, турмуш тарзи яхлитлигини, халқнинг урф-одатлари ва анъаналарини сақлаш учун кураш лавҳаларида ҳам намоён бўлиб келган. Масалан, ўзбек халқи бутун яхлитлигича эркаклар ва аёллар стратасига бўлинади. Ўзбек аёллари ўзбек эркакларидан бир макон ва бир замонда истиқомат қилишларидан қатъий назар, турмуш тарзи, фаолият йўналишлари, эстетик қарашлари ва урф-одатларга кўра хатто ёш болалар ва катталар ўртасидаги тенгсизликка нисбатан ҳам маълум даражада ажралиб турадиларлар. Шунингдек, насл-насаб бўйча эшонлар, тўралар, хўжалар, қоралар ва шунга ўхшаш гуруҳлар мавжуд бўлиб, улар жамиятнинг страталари ичида ўз ўрнига ва эътиборига эга.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралда қабул қилинган ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон
Vol. 2. Issue 1.

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонида мамлакат фуқароларининг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлашни кўзда тутадиган меъёрий ҳужжатдир. Президентнинг 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга қилган муурожаатномасида ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 2019 йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон Фармонининг қабул қилиниши жамиятдаги ижтимоий қатламлар кўрсаткичларининг шу пайтгача айтилмай келинган жиҳатларини ошкор қилди, дейиш мумкин. «Худудларда, айниқса, кишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда» – деган гоё янги Ўзбекистоннинг социал ривожланиши йўналишларидан бири бўлган стратификация жараёнларининг социал ҳолатини аниқлаш соҳасидаги дадил кўрсатмадир.

Ўзбекистонда давлат иқтисодиётининг барқарорлигини таъминловчи ўрта мулкдорлар синфини кенгайтириш ва ривожлантириш аҳоли даромадларини ошириб, камбағалликни қисқартириш, яшаш минимумини реаллаштириш, шунингдек, солиқ, банк, божхонада, хизмат кўрсатиш, аҳолига имтиёз ва ҳуқуқлар яратиш соҳаларида ислохотлар қилишни талаб этади. Шунингдек, аҳолини камбағалликдан чиқаришда тегишли вазирликлар, айниқса маҳаллий ҳокимият органлари ўз фаолиятини тўлиқ замон талабларига мослаштиришини тақоза қилади.

Хўш, Ўзбекистонда аҳолининг даромад динамикаси қандай? Мамлакатимизда ўрта синф, яъни ўрта мулкдорлар қатлами қиёфаси қандай тушунилади? Мисол учун Ўзбекистон Молия Вазирлигининг 2021-йил

Vol. 2. Issue 1.

Ўзбекистонда аҳолисининг расмий ойлик даромадлари ҳақида аниқ рақамларда матбуотга маълумот берган. Бу дегани 13 миллион банд аҳолининг 4,5 миллиони солиқ тўлаётганлигини эътироф этади.

Бу эса, 13 миллион банд аҳолининг 34.61 фоизи, яъни 4,5 миллион киши солиқ тўлаётганлигини билдиради. Қолган 65.39 фоиз, яъни 8.5 миллион банд аҳолининг даромади қанчалиги, даромадидан солиқ тушими, банд ёки бандлик билан таъминлангани катта сўроқ остида дегани. 35 миллион аҳолиси бор давлатимизнинг 20 миллионга яқин меҳнатга лаёқатли аҳолидан 13 миллиони банд деб эътироф этилсада, улардан 4.5 миллиони расмий маош олиб солиқ тўлайди. 15.5 миллион меҳнатга лаёқатли аҳолининг қаерда ва нима билан бандлиги ҳозирча бизга номаълумлигича қолмоқда. Қоган 15-16 миллион аҳолини эса, қайси траталарга мансублиги ҳам тадқиқот талаб қиладига саволдир. Жами 35 миллиони ошиқроқ аҳолининг 4.5 нинг даромади миллиони ҳақида расмий маълумот берилган холос.

2020 йил декабрь ойида Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш федерацияси Ўзбекистонда истеъмол саватининг миқдори бир киши учун тахминан 2 157 000 сўмни ташкил қилишини маълум қилган эди. 2021-йилда Давлат статистика қўмитасининг маълумотига кўра, Ўзбекистонда ўртача ойлик маошнинг энг паст кўрсаткичи 2 600 000 сўм, энг юқориси эса, 3 700 000 сўм бўлганлиги кузатилган.

Ўрта синф вакиллари ўртача иш ҳақининг ананавий мезонига кўра, 75 фоиздан 200 фоизгача ойлик даромад топишини ва яшаш минимуми ҳақида Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш федерациясининг ҳақийқатга яқинроқ истеъмол қийматини (яшаш минимумини 2 157 000 деб белгилаган) ҳисобга олсак, Ўзбекистонда ўрта синф вакиллари деб биз ойига 6 475 000 сўмдан (75 фоиз) 7 400 000 сўм (200 фоизи) оилада киши бошига

соф ойлик даромад топувчилар-Ўзбекистонда ўрта синф вакиллари дир.(К.Дусов)

Ўзбекистонда стратификация жараёнларининг мавжуд ҳолати, унга таъсир этувчи социомаданий омилларнинг (тафаккур тарзи, ҳаёт даражаси, урбанизация жараёнларининг кучайиши, шаҳар ҳаётига мослашиш ва б.) таъсир этиш йўналишларини таҳлил этиш ва истиқболларини илмий жиҳатдан белгилаш лозим. Ижтимоий табақаланишга таъсир кўрсатувчи омиллар: аҳоли реал даромадлари, сифатли таълим ва соғлиқни сақлаш тизимидан фойдаланиш, бандлик ва иш ўринлари, касб нуфузи, шунингдек, ҳокимият структуралари аҳолининг ижтимоий муаммоларини ижобий ҳал этиши орқали аҳолининг ижтимоий табақалашуви жараёнларини оптималлаштириш, таъсирини аниқлашга қаратилган социологик тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади.

Шунингдек, мамлакатимизда тадбиркор ва ишбилармонлар ўрта қатламини шакллантиришда фаол ижтимоий сиёсий йўналишлари ва омиллари: ҳуқуқий-иқтисодий (мулкнинг хилма-хиллиги, хусусий мулк дахлсизлиги), иқтисодий (бизнес инкубаторлар, коворкинг марказлар ташкил этиш), молиявий (имтиёзли солиқлар), социал (ҳудудларда кўплаб янги иш ўринларини яратиш) омиллари қийсланиб, уларнинг кичик бизнес ва социал ташаббусларни жонлантиришдаги ролига оид тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг ҳисоботларини тайёрлашга кўмаклашиш мақсадга мувофиқдир. Шу каби соҳаларда кенг қамровли тадқиқотлар ўтказиш билан бир қаторда давлат органларини бошқарувининг ягона миллий электрон тизимини яратишга асос бўлар эди.

Ўзбекистон шароитида банк, кредит соҳасидаги ставкаларининг юқорилиги, шу билан бирга мижозга нисбатан ишончсизлик сабабли, кредит миқдоридан 25% ошиқроқ гаров, яъни 125 миллион сўмлик қийматдаги

кафолат талаб қилинади. Гаровга тикилган мулкни баҳолашда мулкнинг ҳақиқий нархини 75% га баҳолаш билан миқдорига берилаётган пул маблағини 150% билан кафолатлаб, яна суғурта компаниялари орқали кредитга берган маблағини миқдор ҳисобидан суғурталанади. Агар миқдор, айтайлик, 100 миллион сўм кредит олмақчи бўлса, 167 миллион сўмлик уй-жойини 125 миллионга баҳолаб, унга 100 миллион кредит берилиши мумкин. Яна қўшимча суғурта ҳам қилинади. Низолар мана шу жойда ўрта синф ва юқори синф ўртасида бошланади.

Кичик бизнес вакиллари ва йирик корпорациялар раҳбарларининг манфаатлари ҳам ўзаро анча фарқга эга. Уларнинг ҳар иккаласи ишбилармонлар синфига мансуб, лекин катта бизнес фойдасига олиб борилаётган сиёсат ҳар доим ҳам кичик бизнес манфаатларига тўғри келмайдими. Катта бизнес эгаларига одатда Ўзбекистон ҳукумати алоҳида ҳуқуқ ва имтиёзлар тақдим этади. Бу эса, кичик бизнес бозорининг синишига олиб келади. Масалан, Тошкент Сити мажмуасининг қурилиши ва бошқа катта объектлар қурилишида бош пудратчиларга қурилиш маҳсулотларини четдан олиб кириш учун ҳукумат уларга божхона ва ҚҚС тўловларидан озод қилиниши учун махсус рухсат беради. Бу эса, четдан импорт маҳсулотларини олиб кириб, уларнинг савдоси билан шуғулланувчилар бозорининг синишига, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг нарх масаласида рақобатбардош бўлмаган маҳсулотларини харидининг пасайишига олиб келади. Мана шу жиҳатдан кичик бизнес вакиллари бу каби сиёсатдан манфаатдор бўлмайдилар.

Ўзбекистондаги ижтимоий қатламларни у ёки бу ёндашув асосида, хусусан классик меъёрларга мос тарзда тавсифлаш осон эмас. Биринчи навбатда ўзбек жамиятига хос жиҳатларни эътиборга олиш лозим. Масалан, Ўзбекистонда ўрта синф қатлами, Ғарбий Европадагига нисбатан тўғри келмайдими. Бу қатлам, табиийки, шимол минтақаларидан ҳам фарқ қилади. Ўз

навбатида, биздаги ўрта синф параметрлари Америка минтақасига хос кўрсаткичлар ва танлов мезонлари бўйича ҳам фарқланади.

Таъкидлаш жоизки, ўзбек социологиясида ўрта қатлам тушунчаси ўзининг яқдил тушунчасига, қолаверса мундарижасига ҳам эга эмас. Унинг ўзига хос хусусиятлари тавсифланмаган. Бунга сабаблардан бири сифатида уни идентификация қилиш мезонларининг ҳам аниқланмаганлигини кўрсатиш мумкин. Субъектив дея ҳисобланадиган мезонлар билан белгиланадиган нисбат баъзида объектив бўлиши ҳам мумкин. Идентификация мезонларида ёш, жинс, таълим даражаси, касб, фаолият каби критериялар муҳим кўрсаткичга эга.

Таълим даражаси ёш ва жинсга қараганда муҳимроқ, аммо айти пайтда ноаниқ, чунки олий маълумотли одамлар асосан, ўрта синфга мансубдир.

Ёш ва жинс ҳам ўрта қатламнинг ўзига хослигига таъсир қилади, бироқ муҳим даражадаги кўрсаткич эмас.

Юқорида кўрсатилган ўзига хос жиҳатларни аниқлаш ва бир тизимга солиш, янги тадқиқот йўналишларини яратиш - бугунги ўзбек социологияси олдида тадқиқ этилишни кутиб турган долзарб масалалардан биридир. Аммо, муаммонинг мураккаблиги яна шундаки, жамиятимиздаги стратификация жараёнларининг ўзига хослиги, қонуният ва тенденциялари, бунда бош ислохотчи бўлиб қолаётган давлатнинг турли ижтимоий қатламлар ўртасида ҳамкорликни таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари махсус ўрганилмаган.

Ўзбекистонда ижтимоий страталарнинг аниқ ва тўлиқ статистик кўрсаткичлари борми? Алабатта йўқ. Олдинги маъмурият даврида (1991-2016 йиллар) “жамиятнинг ошиб тошиб кетган бойлар ва камбағал қашшоқларга бўлиниб кетишига йўл қўйиб бўлмайди”, деган сиёсат юритилганлиги боис, мазкур мавзуга академик цензуранинг таъсири бўлганлиги сабаб, ҳеч ким унга қўл ўришга журъат этмаган. Шу жумладан, социолог олимлар ва

мутахассислар ҳам. Лекин Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 27.02.2020 йил 27 февралдаги йиғилишда: «Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, 12-15 фоиз ёки 4-5 миллион аҳолимиз камбағал. Бу уларнинг бир кунлик даромади 10-13 минг сўмдан ошмаяпти, дегани. Ёки бир оилада машина ҳам, чорва ҳам бўлиши мумкин, лекин бир киши оғир касал бўлса, оила даромадининг камида 70 фоизи уни даволатишга кетади. Хўш бундай оилани ўзига тўқ дейиш мумкинми? Президент сифатида мени одамларимизнинг овқатланиши, даволаниши, болаларини ўқитиши, кийинтириши каби ҳаётини эҳтиёжлари нима бўлаяпти, деган савол ҳар куни кийнайдими», – дея очиқ эътироф этган эди .

Хулоса.

Шундан хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистонда стратификация ва страталар масаласида қисман илмий ишлар қилинган бўлсада, лекин ҳали аниқ мезонлар ишлаб чиқилмаган, синфлар ва уларнинг динамик кўрсаткичлари расмий статистикада қайд қилинмаган. Бу борада биринчи марта ташкил этилган Камбағалликни қисқартириш вазирлиги тизимли ишлар олиб бормаётганлиги, шунингдек мутахассисларнинг соҳага оид таҳлиллари, эксперт хулосаларининг етарли эмаслиги ёки қониқарсизлиги ҳозирда Ўзбекистондаги стратификация тузилмасини аниқлашда жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Иккинчидан, амалдаги қонунчилигимизда ўз навбати кутиб турган даромад декларация, истеъмол саватчаси ва яшаш минимумига оид бир қатор жиддий муаммолар ўз ечимини топмаётганлигини айтиб ўтиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент, Ўзбекистон, 2017. – 488 б.

2. 8. Брайсон, В. Политическая теория феминизма / В. Брайсон ; пер. с англ. О. Липовской, Т. Липовской. - М.: Идея-Пресс, 2001. - 304 с.
3. 17. Ўзбекистонда ижтимоий ривожланиш ва турмуш даражаси. Статистик тўплам. Т., 2015.
4. Акулич М.М., Кузнецов В.Н. Социология социальной сферы. - М.: Гардарики, 2007
5. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 42-43.
6. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. *Экономика и социум*, (5-1 (72)), 13-15.
7. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. *Мировая наука*, (4 (37)), 6-9.
8. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 89-93.

